

ХОЛЕДОХНИНГ ТЕРМИНАЛ ҚИСМИ ҲАМДА ЎН ИККИ БАРМОҚ ИЧАКНИНГ ФАТЕР СЎРҒИЧИ ФУНКЦИЯСИ БУЗИЛГАН БЕМОРЛАРНИ ИНТЕРОПЕРАЦИОН ХОЛЕДОСКОПИЯДАН ФОЙДАЛАНГАН ХОЛДА ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ

Пирматов Шерзод Шарипович

Тошкент Тиббиёт Академияси Урганч филиали,

Хоразм вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10223773>

Аннотация: Операциядан кейинги асоратлар бошқа турдаги, назорат найча қисқа муддатли сафро чиқариши 3 та ҳолатда қайд этилди, улардан бири –ФС балонли дилиатациядан кейин, ва 3 ҳолатда сафро чиқариш 5-6 кундан кейин мустақил тўхтади. Бу беморларнинг барчаси консерватив даволанишдан сўнг бутунлай тикланди.

Калит сўзлар: Фатер сўрғичи, эндоскопик папиллосфинктеротомия, компрессион холедоходуоденоанастом, папиллосфиктеротомия, холедоходуоденал анастамоз.

Кириш: Сўнгги йилларда, холедох терминал қисми (ХТҚ) ва ўн икки бармоқ ичак Фатер сўрғичи (ФС) касалликлари билан мураккаб тошли холецистит билан беморларнинг сони, ҳамма жойда ўсиб бормоқда. [1,4,8,9,10,11,21,22]. Бугунги кунда, бу патология муваффақиятли эндожарроҳлик усуллари билан даволаниб келинмоқда: [2,3,6,7,18,20]. Ўт пуфаги Лапароскопик холецистэктомия амалиёти ёрдамида олиб ташланади, ва (ХТҚ) ва (ФС) ўтказувчанлиги бузилишини ўт йўллари эндоскопик попиллосфинктеротомия (ЭПСТ) ва санация қилиш ёрдамида даволаниб келинмоқда (ўт йўлидаги тошларни олиб ташлаш, холангитда ўт йўллари ювиш ва бошқалар.) [2,5,12,13,14,15,16,17]. Бироқ, бу усуллар ҳар доим ҳам амалга ошириш имкони бўлмайди. Шу сабабли айрим ҳолларда ушбу патологияларни анъанавий даволаш усулларига, айниқса шошилич жарроҳлик ва умумий жарроҳлик бўлимларига мурожаат қилиш керак.

Тадқиқот мақсади: (ХТҚ) ва ўн икки бармоқ ичак (ФС) ўтказувчанлигини яъни ўт суюқлигини ўтишини яхшилаш усуллари такомиллаштириш орқали (ХТҚ) ва (ФС) ўтказувчанлигини бузилиши билан мурожаат қилган беморларни жарроҳлик даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: дастлаб операция қилинган (ХТҚ) ва (ФС) ўтказувчанлигини бузилиши билан мурожаат қилган 69 та беморларни жарроҳлик йўли билан даволаш натижаларини таҳлил қилдик. Беморлар ёши 34 дан 77 ёшгача ўзгариб турди. 16 нафар эркак (23,187%) ва 53 нафар аёл (76,81%) тиббий кўрикдан ўтказилди. Барча беморлар цистикохоледохотомия холедохооскопик ревизия, санация, холедохолитотомия комбинацияси билан 19 (27,53%) ҳолларда, ва 50 (53,62%) ҳолларда, ўт йўллари супрадуоденал холедохотомия, (ўт йўлларидаги тошларни олиб ташлаш, холедохооскопик ревизия, санация) амалга оширилди. Цистикохоледохолитотомия Пиковский бўйича холедохни ташқи дренажлаш билан 12 (17,39%) ҳолатда, 7 (7,2%) ҳолатда – (ФС) бужлаш балон дилатацияси билан тугалланди. Супрадуоденал холедохолитотомия 22 (23,18%) ҳолларда компрессион холедоходуоденоанастомоза (КХДА), папиллосфинктеротомия (ПСТ) билан - 9 (10,14%)

қолларда, шунингдек, ПСТ+ХДА икки томонлама ички найчалаш билан - 19 (20,28%) ҳолларда (ФС торайишини 3 даражасида) яқунланди. Худди шу пайтга ўзида, (ПСТ) эндохоледохиал йўл билан амалга оширилди.

Натижалар: Операциядан кейинги даврда 4 (2,76%) беморда диастазурия бўлган, улардан 3 бемор – (ФС) балон дилатациясидан кейин, 2 бемор - ташқи найчалашдан кейин ва 2 бемор – (ПСТ)дан кейин. Панкреатитнинг шишсимон шакли белгилари 6 (8,69%) та беморда қайд этилган, улардан 3 та беморда – (ФС)ни балон дилатациясидан кейин, 2 – (ПСТ)дан кейин ва яна 3 - ХДА дан кейин. Операциядан кейинги асоратлар бошқа турдаги, назорат найча қисқа муддатли сафро чиқариши 3 та ҳолатда қайд этилди, улардан бири –ФС балонли дилатациядан кейин, ва 3 ҳолатда сафро чиқариш 5-6 кундан кейин мустақил тўхтади. Бу беморларнинг барчаси консерватив даволанишдан сўнг бутунлай тикланди.

Хулоса: шундай қилиб, ЎТҚ, ХТҚ, ФС ўтказувчанлиги бузилиши билан мурожаат қилган беморларни жарроҳлик йўли билан даволашнинг анъанавий усулларида кейинги асоратлари жуда юқори фоиз кўрсаткичларига эгаллиги билан бирга, ва бу, ўз навбатида, жарроҳлик усули билан даволаш, бу усулларни янада такомиллаштириш зарурлигини талаб қилади.

References:

1. Аксенов И.В., Оноприев А.В., Шейранов Н.С. Эндоскопическая холецистэктомия при остром холецистите у больных пожилого и старческого возраста // Кубанский научный медицинский вестник. 2013. №3. С. 24 - 26.
2. Алексеев С.А., Семенчук И.Д., Кошевский П.П., Бовтук Н.Я. Комбинированные миниинвазивные вмешательства в билиарной хирургии. // Белорусско - Польские дни хирургии. Сборник материалов. Международного научно - практического симпозиума. 2013. С. – 44– 46.
3. Алиев Ю.Г., Чиников М.А., Пантелеева И.С., Курбанов Ф.С., Попович В.К., Сушко А.Н. Результаты хирургического лечения желчнокаменной болезни из лапаротомного и миниинвазивных доступов // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2014. № 7. С. 21 – 25.
4. Хамдамов И.Б. Клиническая оценка эффективности традиционного подхода лечения грыж передней брюшной стенки у женщин фертильного возраста // Вестник врача. –Самарканд 2022. № 2.2 (104).-С.65-70.
5. Khamdamov I.B., Khamdamov A.B. Differentiated approach to the choice of hernioplasty method in women of fertile age (Clinical and experimental study) // Тиббиётда янги кун. – Бухоро, 2021.-№ 6 (38/1).-С. 112-114.
6. Хамдамов И.Б., Хамдамов А.Б. Фертил ёшдаги аёлларда эндовидеохирургик герниопластика // Тиббиётда янги кун. Бухоро, 2021.-№6 (38/1) -С. 25-27.
7. Хамдамов И.Б. Experimental determination of the extensibility of the anterior abdominal wall tissues at different times of pregnancy using various approaches to hernioplasty// Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal Vol. 12, Issue 04, April 2022 SJIF 2022 = 8.252 P.193-201
8. Хамдамов И.Б. Совершенствование тактических подходов в лечении грыж

передней брюшной стенки у женщин фертильного возраста // Тиббиётда янги кун. Бухоро, 2022.-№10(48)- С. 338-342.

9. Хамдамов И.Б. Морфофункциональные особенности брюшного пресса у женщин репродуктивного возраста // Тиббиётда янги кун. Бухоро, 2022.-№3(41)- С. 223-227.

10. Khamdamova M.T. Ultrasound features of three-dimensional echography in assessing the condition of the endometrium and uterine cavity in women of the first period of middle age using intrauterine contraceptives // Biology va tibbiyot muammolari. - Samarkand, 2020. - No. 2 (118). - P.127-131.

11. Khamdamova M. T. Ultrasound assessment of changes in the endometrium of the uterus in women of the first and second period of middle age when using intrauterine and oral contraceptives // Биомедицина ва амалиёт журнали. – Ташкент, 2020. - №2. - 8 часть. - С.79-85.

12. Khamdamova M. T. Anthropometric characteristics of the physical status of women in the first and second period of middle age // A new day in medicine. Tashkent, 2020. - № 1 (29). - С.98-100.

13. Khamdamova M.T. Age-related and individual variability of the shape and size of the uterus according to morphological and ultrasound studies // News of dermatovenereology and reproductive health. - Tashkent, 2020. - No. 1-2 (88-80). - P.49-52.

14. Khamdamova M. T. Anthropometric characteristics of the physical status of women in the first and second period of middle age // Тиббиётда янги кун. Ташкент, 2020. - № 1 (29). - С.98-100.

15. Хамдамова М.Т. Возрастная и индивидуальная изменчивость формы и размеров матки по данным морфологического и ультразвукового исследований // Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. - Ташкент, 2020. - № 1-2 (88-80). - С.49-52.

16. Хамдамова М.Т. Ультразвуковые особенности трехмерной эхографии в оценке состояния эндометрия и полости матки у женщин первого периода среднего возраста применяющие внутриматочные контрацептивные средства // Биология ва тиббиёт муаммолари. - Самарканд, 2020. - №2 (118). - С.127-131.

17. Khamdamova M. T. Ultrasound assessment of changes in the endometrium of the uterus in women of the first and second period of middle age when using intrauterine and oral contraceptives // Биомедицина ва амалиёт журнали. – Ташкент, 2020. - №2. - 8 часть. - С.79-85.

18. Хамдамова М.Т. Особенности ультразвуковых параметров матки у женщин первого и второго периода среднего возраста применяющие инъекционные контрацептивные средства // Тиббиётда янги кун. - Ташкент, 2020. - № 2/1 (29/1). - С.154-156.

19. Хамдамова М.Т. Особенности ультразвукового изображения матки и яичников у женщин второго периода среднего возраста применяющие комбинированные оральные контрацептивные средства // Тиббиётда янги кун. - Ташкент, 2020. - № 2 (30). - С. 258-261.

20. Хамдамова М.Т. Индивидуальная изменчивость матки и яичников у женщин

применяющие и не использующие различные виды контрацептивные средства // Тиббиётда янги кун. - Ташкент, 2020. - № 3 (31). - С. 519-526.

21. Khamdamova M. T. Echographic features variability in the size and shape of the uterus and ovaries in women of the second period of adulthood using various contraceptives // Asian Journal of Multidimensional Research - 2020. – N9 (5). - P.259-263.

22. Khamdamova M. T. Somatometric characteristics of women of the first and second period of adulthood using different contraceptives with different body types // The american journal of medical sciences and pharmaceutical research - 2020. – N8 (2). - P.69-76.